

RIVOJLANISH PSIXOLOGIYASI VA PEDAGOGIK PSIXOLOGIYA

Yusufaliyeva Mushtariybegim Qosim qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Amaliy psixologiya
yo'nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16994363>

Annotatsiya: Taqdim etilayotgan ushbu maqolada rivojlanish psixologiyasi va pedagogik psixologiyaning sirli tarixi va ushbu sohaga oid izlanishlar, bola psixologiyasidagi ahamiyatli jihatlar borasida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Psixologiya, rivojlanish, yosh psixologiyasi Individ, bola psixikasi, olimlar fikri.

Hozirgi davrda mamlakatimizda, shu jumladan xalq maorifi tizimida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar o'qituvchilar, barcha pedagoglar oldiga o'quvchining bilimlarni yuksak darajada o'zlashtirishi; o'quvchilar mustaqil tafakkurini, ular aktivligini rivojlantirish; ularda yuksak axloqiy sifatlarni tarbiyalash; ularning tafakkur, muloqot, o'qish, mehnat qilishga bo'lgan qobiliyatlarini taraqqiy ettirish kabi murakkab va mas'uliyatli vazifalarni qo'yimoqda. Bu vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish uchun faqat pedagogika fanining nazariy asoslarini, har bir o'qituvchi predmetni o'qitish metodikasini, maktab o'quvchilarining fiziologiyasi asoslari, maktab o'quvchilari gigiyenasi asoslarinigina bilish emas, balki ma'lum darajada psixologik bilimlarga ham ega bo'lish lozim.

Yosh psixologiyasi har bir yosh davrining qaytarilmas xususiyatlarini, yillar o'tgan sari, asta-sekinlik bilan bola qanday qilib inson bo'lib shakllanishi, shaxs sifatida o'zini ijtimoiy munosabatlarda namoyon qilishi, kasb tanlashi, muloqot jarayonida o'zining erk, huquq va majburiyatlariga intilishi, qanday qilib sevishi, ishonchli do'st bo'lib tarkib topishi, o'zi va boshqalar uchun mas'uliyatni his qilishi kabi jihatlarni tadqiq etadi.

Bilimlarning har bir sohasi o'ziga xos nomlanishga ega. Lekin ba'zi bir bilimlar sohasi bir necha nom bilan ham atalishi mumkin. Masalan, yosh psixologiyasini boshqacha qilib, rivojlanish psixologiyasi deb nomlash mumkin. Ammo bu yerda aynan bitta yoki bir-biriga mazmun jihatdan juda yaqin bo'lgan bilimlar sohasi ko'zda tutiladi va inson xulq-atvori, psixik rivojlanishning yosh xususiyatlari to'g'risida fikr yuritilmoqda. Rus psixologi R.S.Nemov asarlarida ular sinonim sifatida qo'llaniladi. Rivojlanish psixologiyasi —inson psixologiyasining yosh jihatdan qayta tuzilishi qonunlari haqidagi bilimlar sohasi. Rivojlanish — bu bir holatdan boshqa murakkabrog'iga o'tish, eski holatdan yangi sifat bosqichiga o'tish,

oddiydan murakkabga, quyidan yuqoriga o'tish jarayonidir. Yosh psixologiyasini rivojlanishdan tashqarida, o'zgarimas deb qarash mumkin emas.

Xuddi shunday, rivojlanishni yosh xususiyatlarini ajratib ko'rsatmasdan tasavvur qilib bo'lmaydi.[6]

Yosh psixologiyasi psixika va xulq-atvorda bir yosh davridan ikkinchisiga o'tishda yuzaga keladigan miqdoriy hamda sifatiy o'zgarishlarni o'rganadi. Odatda bu o'zgarishlar hayotning muayyan bosqichlarini, bir necha oydan (go'daklik davri) to bir qancha yillarni (katta yosh davrida) qamrab oladi. Ushbu o'zgarishlar «doimiy ta'sir etib turuvchi» omillar — biologik yetilish hamda inson organizmining psixofiziologik holati, uning insonga xos bo'lgan ijtimoiy munosabatlar tizimida tutgan o'rni, intellektual hamda shaxs rivojlanishida erishgan darajasiga bog'liq bo'ladi.[7]

Yosh psixologiyasining predmeti — inson psixikasining yosh jihatdan taraqqiyoti, psixik jarayonlar hamda inson shaxsi xislatlarining ontogenezini o'rganishdan iborat.

Pedagogik psixologiyani bilish tarbiya ishlarida ham zarurdir. Shaxs tarkib topishi jarayonining psixologik qonuniyatlarini, jumladan, axloqiy odatlar va ishonch-e'tiqod tarkib topishining qonuniyatlarini bilmay turib, to'g'ri tarbiya berish mumkin emas. Kelajak avlodni har tomonlama manaviyatli va yuksak salohiyatli qilib ulg'aytirish nafaqat pedagogning, balki barchamizning yelkamizdagi eng muhim mas'uliyatimizdir. Har bir bolaning yoshi ulg'aygan sari o'ziga xos yosh davrlarini boshidan kechiradi. Bolaning har bir yoshi qiyinchiliklariga ega bo'ladi va o'ziga nisbatan maxsus munosabatda bo'lishni talab qiladi. Kichik maktab yoshidagi bolalarga nisbatan psixologik jihatdan to'g'ri keladigan va yaroqli bo'lgan narsa, ko'pincha o'smirlarga nisbatan yaroqsiz va xato bolishi mumkin. Biroq o'qituvchi, tarbiyachi shunchaki ma'lum yoshdagi o'quvchi bi-lan emas, balki konkret bir o'quvchi bilan, individual shaxs bilan ishlaydi.[11]

Yosh va pedagogik psixologiyaning birligi yosh va pedagogik psixologiya o'rganadigan obyektning umumiyligidadir. Bu ikkala fanning o'rganish obyekti —bolalar, o'smir va o'spirinlar bo'lib, yosh psixologiyasi ularni yosh taraqqiyoti bo'yicha o'rgansa, pedagogik psixologiya tarbiyalanuvchi yoki ta'lim oluvchi sifati- da, ya'ni pedagogning ta'lim-tarbiya jarayonida biror maqsadga qaratilgan ta'siri sifatida o'rganadi. Ta'lim va tarbiya jarayonida har bir bolaga psixologik yondashuvlar, psixologik bilimlarning yuqoriligi va shaxsga individual yondashuvdagi muhim ko'nikmalarning shakllanganligi pedagog va psixologning kasbiy salohiyatining yana bir ustuvor tomonini belgilaydi. yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya pedagogik jarayonni tashkil qilish uchun tayyor retsept yoki tavsiyanomalar berishni da vo qilmaydi. Yosh va pedagogik psixologiyaning

materiallari va xulosalaridan ta'lim-tarbiya ishlarini to'g'ri tashkil qilishda foydalaniladi. Bu haqda rus pedagogi K.D. Ushinskiy ham ta'kidlab o'tgan edi: «Biz pedagoglarga unday yoki bunday qilinglar deb aytmaymiz, ammo biz ularga o'zingiz boshqarmoqchi bo'lgan psixik hodisalarning qonunlarini o'rganing va bu qonunlarga amal qiling hamda ularni tatbiq qilmoqchi bo'lgan sharoitlarini hisobga

olib ish qiling, deb aytamiz». [12]

Bola psixikasini o'rganish. Bolalar psixologiyasi ong va faoliyat birlikligi metodologik printsiptiga asoslanadi. Bolaning psixikasi uning faoliyatida - harakatlarida, so'zlarida, mimikasida va hokazo shakllanib, namoyon bo'lgani sababli, biz ushbu tashqi namoyonlar asosida, xulq-atvor harakatlari asosida ichki psixik jarayonlar va holatlar haqida hukm chiqarishimiz mumkin. Psixologik tadqiqot usuli sifatida kuzatishning asosiy xususiyati shundaki, bu yerda tadqiqotchi sinovdan o'tayotganlarning ruhiy ifodalariga aralashmaydi va ular tabiiy ravishda, «hayotdagidek» o'tadi. Ushbu «aralashmaslik» pozitsiyasi kuzatuvchining nafaqat ijobiy, balki salbiy oqibatlarga ham olib keladi. Har qanday, hatto maxsus belgilangan bolalarning xulq-atvorini kuzatish ilmiy kuzatuv deb hisoblanmaydi. Ilmiy tadqiqotning haqiqiy usuli bo'lishi uchun kuzatish to'g'ri tashkil etilishi kerak. Avvalo, kuzatish maqsadini aniq belgilash zarur, bu esa tadqiqot vazifalaridan kelib chiqadi. A. S. Zalujniy ta'kidlaganidek, «o'z oldiga aniq maqsad qo'ymagan kuzatuvchi qo'lga birinchi uchragan narsani ushlab, boshqa uning uchun jozibadorroq narsani topmaguncha u bilan manipulyatsiya qiladigan bolaga o'xshaydi». Kuzatish tizimli va rejalashtirilgan bo'lishi kerak. Asosiy seriyalarni o'tkazishdan oldin, qaysi bolalar yoki bolalar guruhlari kuzatilishi, kuzatish qachon, bolalarning hayotidagi qanday voqealar kuzatilishi haqida batafsil reja tuzilishi lozim.

Muayyan psixologik tadqiqotda deyarli har doim bir nechta usullar qo'llaniladi. Har bir bolalarning psixikasini o'rganish bosqichi o'z usuliga yoki bir necha usullar birlashmasiga talab qiladi. Odatda, bolalar bilan psixologik tadqiqotlarda, allaqachon nutq qobiliyatiga ega bo'lgan bolalar bilan suhbat o'tkaziladi, bu esa bola o'zi biron bir vaziyatni qanday tushunishini, u haqida qanday fikrda ekanligini, muayyan hodisalarga qanday munosabatda bo'lishini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, bolalarning javoblari yakuniy natija sifatida emas, balki keyingi tahlil uchun zarur bo'lgan material sifatida ko'rib chiqiladi.

Xulosa: Bugungi kunda Psixologlar hozirgi pedagogika oliy o'quv yurti talabalari rivojlanish psixologiyasi, pedagogik psixologiya fanlarini chuqur

bilishlari maqsadga muvofiq. Aynan pedagogik bilimlarning yuqori darajada shakllanganligi, shaxs bilan ishlashda psixologik jihatdan yondashuvlar, psixolog yoki pedagogning shaxs kamolotidagi muhim o'ringa ega ekanligi muhim jihatlardan biridir. Ta'kidlab o'tish kerakki bola hayotida ota-ona, oila a'zolaridan tashqari ustoz va o'quvchi tengqurlarining ham alohida o'rni mavjud. Bolada kechadigan yosh davrlari va unda o'ziga xos shakllanuvchi xulq-atvor ko'nikmalarining sabablari, psixologik holati tahlili, ma'lum muammolariga yechim topish pedagog va psixologning asosiy vazifasidir..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya [Matn] : darslik / Z.T. Nishanova va boshq. — Toshkent: « O 'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2018. —600 b.
2. Залужный А. С. Детский коллектив и методы его изучения. М., 1931. С. 35.
3. Коломинский Я. П., Панько Е. А., Игумнов С. А. К61 Психическое развитие детей в норме и патологии: психологическая диагностика, профилактика и коррекция. — СПб.: Питер, 2004. —480 о: ил.

